

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 159.923

ЧЕСТОЛЮБИЕ И ТЩЕСЛАВИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ АКМЕОЛОГИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

AMBITION AND VANITY AS AKMEOLOGIZATION'S DETERMINANTS OF THE PERSONALITY

©**Быстров А. Н.**

д-р психол. наук

филиал Северного (Арктического)

федерального университета им. М. В. Ломоносова в г. Коряжме

Коряжма, Россия

bystrov@atnet.ru

©**Bystrov A.**

Dr. habil.

Koryazhma branch Lomonosov Northern (Arctic)

federal university

Koryazhma, Russia

bystrov@atnet.ru

Аннотация. В работе рассмотрен акмеологический подход в организации инновационного направления в различных областях человеческой деятельности, взяв во внимание в первую очередь творческий потенциал человека, вершину его самореализации и профессионализма.

Для получения данных были задействованы методы по определению уровня тщеславия и честолюбия, методика по определению психотипа личности Майерс–Бриггс, опросник самоактуализации личности Н. Ф. Калиной.

В процессе работы были получены корреляционные связи между честолюбием и рациональностью испытуемых. Проанализированы перспективы использования этих показателей в практической психологии.

Abstract. In this paper we consider akmeologicheskij approach in the organization of innovative directions in various areas of human activity, taking into account first of all human creativity, the top of his self-realization and professionalism. For these methods were used to determine the level of vanity and ambition, the method to determine the psycho personality Myers–Briggs, a questionnaire self-actualization N. F. Kalina. In operation, the correlations were obtained between the ambition and the rationality test. The prospects of the use of these indicators in practical psychology.

Ключевые слова: акмеологический подход, самоактуализация, честолюбие, тщеславие, личность.

Keywords: akmeologicheskij approach, self-actualization, ambition, vanity, personality.

Человек акмеологичен. Он стремится к реализации себя посредством бессознательных и сознательных форм поведения. Самовыражение свойственно человеческой натуре оно предположительно заложено на генетическом уровне. Появляясь на свет с природными унаследованными задатками, индивид социализируется, становится субъектом, личностью и

<http://www.bulletennauki.com>

индивидуальностью. Рост человека сопрягается стремлением его действовать лучше других и получать лучшие результаты, что характерно для проявления честолюбия. Стремление к славе, признанию и вознаграждению ближе для такого понятия как тщеславие. Между понятиями честолюбие и тщеславие существует очень тонкая грань и главное осознать ее и не переступить. Известно, что как только желание самоутверждения берет верх, оно провоцирует увеличение психического напряжения. Если все более значимой целью для индивидуума становится власть и превосходство над другими с возрастающим напряжением сил и ожесточенностью, ожидая великих триумфов, когда индивидуум теряет чувство реальности и упускает из виду реальную жизнь, это говорит о проявлении черты характера — тщеславии. Честолюбие, так же как и тщеславие присутствуют в каждом. Наличие их заставляет человека покорять все новые вершины — становиться акмеологичным.

Акмеологический подход как составная часть в организации инновационного направления в различных областях человеческой деятельности, берет во внимание в первую очередь творческий потенциал человека, вершину его самореализации и профессионализма.

А. Маслоу рассматривал человеческий организм с холистической точки зрения, обращая особое внимание на то, как развиваются характеристики самоактуализации, для определения которых он создал опросник личностной ориентации. Он самоактуализировавшихся субъектов представлял как лучшие образцы человеческой расы и прежде всего, он обращал внимание на то, являются ли характеристики самоактуализации унаследованными или же приобретенными в результате жизненного опыта [6].

Теорию самоактуализации человека можно увязать с биокосмическими и социальными закономерностями опираясь на концепцию биосферы В. И. Вернадского, развитие применительно к мировой истории Л. Н. Гумилева, а также теорию пневматосферы П. А. Флоренского [1, 2].

Согласно теории биосферы В. И. Вернадского, все живое существо планеты служит источником свободной энергии и оказывает непосредственное воздействие на социальные процессы. Как указывает Л. Гумилев в разработанной им модели исследования процессов образования и функционирования биосферы и ноосферы, колебания биохимической энергии под воздействием главным образом космических факторов непосредственно влияют на индивидов в рамках конкретных этнических систем. Отдельные личности способны получить избыточный энергетический импульс, в результате чего становятся активным организующим началом больших и малых этнических групп. Такой избыток биохимической энергии живого существа, позволяющий преодолеть инстинкт самосохранения и приводящий к физиологическому, психическому и социальному сверхнапряжению Гумилев назвал пассионарностью, а люди наделенные соответствующим энергетическим зарядом и обладающие повышенной тягой к действию, называются пассионариями. Именно они, когда в их поле притяжения оказываются массы людей, являются главными двигателями истории. Пассионарий — это практически, то же самое, что и харизматическая личность.

Способность получить избыточный энергетический импульс в целях повышения активности позволяет говорить о механизме связи между пассионарностью и биохимической энергии живого существа биосферы. По утверждению В. Н. Демина у людей, как и у животных организмов, энергии столько, сколько необходимо для поддержания жизни. Если организм человека способен «вобрать» энергии из окружающей среды больше необходимого, то человек создает вокруг себя отношения и связи, позволяющие применять энергию в любом из выбранных направлений [3].

Откуда же берется эта таинственная биоэнергия? Мы попытались проанализировать доступные источники, чтобы найти хоть какой-то ответ на волнующий нас вопрос.

<http://www.bulletennauki.com>

Говоря об активности, как синонима слова энергия, то она, согласно воззрениям современных ученых, состоит из космической, прародительской, пищевой и ментальной видов энергии. В какой год и месяц произошло зачатие и рождение человека, кто его родители, т. е. наследственность, а также физическое здоровье, питание, и, наконец, образ мышления, все это оказывает влияние на акмелогизацию личности.

Сегодня ярко представляет творение при помощи мысли Владимир Мегре в своей книге «Энергия жизни».

А. Маслоу были проанализированы автобиографии многих выдающихся людей с мировыми именами пришедшие к вершине реализации своей личности. Среди них, а таковых было немало, кто был посредственностью в стенах школы, а в жизни достигли творческих высот.

В качестве примера можно привести некоторые автобиографические сведения из жизни Альберта Энштейна. Когда он начал посещать начальную школу, учителя высказали опасения, что он был умственно отсталым. После изгнания из средней школы Альберт потерял любые шансы на посещение университета. Но если что-либо вызывало в нем интерес, проявлялись его способности фокусироваться на этом наподобие лазера.

Из-за пренебрежения интереса к таким предметам как биология, французский язык, химия и биология, он провалил вступительные испытания в Цюрихскую политехнику, швейцарского технического института. Однако, несмотря на эту болезненную неудачу, у Альберта проявились необычайные таланты по математике и точным наукам, что послужило поводом приглашения его в Политехникум в качестве вольнослушателя, а затем зачисления его в ряды студентов без экзамена.

Аналогичное положение в отношении гуманитарных наук было у академика Льва Давидовича Ландау. Из воспоминаний его жены Керы Ландау-Дробанцевой, Ландау в последнем классе школы написал сочинение на тему «Образ Татьяны в поэме Пушкина «Евгений Онегин»: «Татьяна Ларина была очень скучная особа». В сочинении было только шесть слов, и получил за него единицу. Однако это не помешало ему как физикау.

Еще одним эпизодом жизни Ландау описанной его супругой Корой подтвердил его низкие умственные способности к обобщению. Во время войны, когда Ландау жили в Казани, в институте отоваривали мясные талоны. И когда Ландау встал в очередь по отовариванию их, по очереди пронесся слух, что привезли баранину. У Ландау, как пишет в воспоминаниях его жена, возник вопрос: «А баранина это мясо?». Разрешить этот вопрос он не смог, здесь его мозг был бессилён. В результате Ландау посчитав, что к мясу относится только говядина, которую не завезли, вышел из очереди и выбросил все нереализованные талоны [5].

У знаменитого академика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, не было аттестата о среднем образовании. Его со второго раза приняли на физический факультет МГУ. Он вспоминает: «Я всегда говорил, что не обладал выдающимися математическими способностями, но очень любил физику. Чувствую ее нутром. Во мне через край была тяга к экспериментаторству. Это основные слагаемые профессиональных успехов».

Что касается еще одной личности — Авраама Линкольна, то он заполняя отрицательную анкету при избрании в Конгресс, свое образование охарактеризовал одним словом: «неполное». За свою жизнь он посещал школу меньше года. Его называли гениальным и талантливым самоучкой. Когда он перестал ходить в школу, он постепенно самообразовывался с помощью единственного педагогического метода, всегда и везде дававшего результат, — в непрерывной учебе и практической деятельности он опирался на свою неутомимую энергию. Пройдет немало лет, и Линкольн, будучи президентом Америки, посоветует молодому студенту: «Находите книги, читайте их и изучайте до тех пор, пока не разберетесь в их основных проблемах, — это самое главное. Самым важным является ваша решимость добиться успеха».

<http://www.bulletennauki.com>

Выдающейся личностью с мировой известностью стал Уинстон Черчилль. «Молодой человек, который вечно спешит», как его называли политические противники, поторопился родиться, появившись на свет за два месяца до положенного природой срока.

В книге «Черчилль» В. Г. Трухановский так описывает отношение к учебе маленького Уитни: «У мальчика был крупный дефект речи: он заикался и шепелявил. С самого начала Уинстон обнаружил полнейшее нежелание учиться так, как учатся все дети. Он обладал великолепной памятью, но усваивал очень легко и быстро лишь то, что его интересовало. Все ему не нравилось, он категорически не желал учиться. Впоследствии Уинстон сам признавал, что был до крайности плохим учеником. Невзлюбив цифры с самых первых дней учебы, он так никогда и не примирился с математикой. Уинстон терпеть не мог классические языки и за многие годы усвоил из латинского и греческого лишь алфавит, да и то не очень твердо. Зато он очень любил английский язык и хорошо знал его».

Уинстон был самым последним учеником в школе. Его считали тупым и неспособным. Однако обнаружилось, что Уинстон унаследовал от отца превосходную память. Мальчик учил только те предметы, которые ему хотелось, и отвергал все остальные. Однажды отец Уинстона спросил у него «Кем ты хочешь быть?» «Военным конечно», – ответил сын. И после этого родители стали Уинстона готовить к поступлению в военную школу. Однако, несмотря на целенаправленную подготовку, он дважды провалился на вступительных экзаменах в военное училище. В военном училище Уинстон почувствовал себя хорошо. Отвратительной латыни, греческого и прочих ненавистных предметов, которые отравляли его существование, теперь и в помине не было. Правда, он стал читать много книг по военному делу. Всякую свободную минуту он читал, читал и читал. Трудолюбие, огромная работоспособность, умение концентрировать внимание и волю на решении избранной задачи в сочетании с незаурядными способностями дали ему возможность в дальнейшем сравняться в интеллектуальном отношении с высокообразованными людьми.

«За долгую жизнь у меня было много взлетов и падений», — писал он в своих мемуарах. Природа наделила его умом, волей и необычайной энергией. Смелость, решительность, разносторонняя одаренность и редкостная работоспособность, блестящее ораторское мастерство и талант публициста — все эти качества обеспечили ему заслуженный успех на политическом поприще. У. Черчилль прожил до преклонного 90-летнего возраста. Как-то его спросили, каким образом ему удалось при такой интенсивной, насыщенной делами и событиями жизни достичь столь преклонного возраста. Он ответил: «Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать».

К акмеологичным признакам У. Черчилля можно отнести великое трудолюбие, огромную работоспособность, умение концентрировать внимание и волю на решении поставленной задачи. Не любовь к спокойной обстановке, и, если жизнь не приносила ему приключений, он сам направлялся на их поиски. Честолюбие для Черчилля, был главный стимул в его деятельности.

В списке выдающихся личностей XX столетия обозначен Б. Шоу. Пирсон Хескет в своей книге Бернад Шоу пишет, что «Шоу в десять лет поступил в методистскую школу в Дублине и зарекомендовал себя никудышным учеником. Школа для Шоу была хуже тюрьмы. Кому нужны школы? Родителям. Школы нужны учителям — это их кусок хлеба. Школы нужны, наконец, как общественные институты, ибо качают деньги из народа». О годах своего ученичества Шоу высказывался кратко и выразительно: «Не детство, а каторга!». Да школа его ничему его не научила, только задержала его развитие. Закончив школу посредственно, в общей массе. Он говорил: «Я не могу вспомнить, когда меня выучили читать и писать?». И сам же себе отвечал: «Гувернантка, которую я когда-то высмеял и вел себя по отношению к ней не совсем

<http://www.bulletennauki.com>

корректно». Серьезное и разнообразное чтение, а затем и сильный взлет его честолюбия сподвигнул его к постоянному самообразованию. Для него писать рассказы и просто рассказывать было делом обыденным, как дышать воздухом. Утка плавает не задумываясь, хочется ей это или нет; так и он: нельзя хотеть того чего уже есть.

Еще одной личностью с мировым именем стал знаменитый художник Пабло Пикассо. Как писал в его автобиографии Р. Пенроуз, среди общепризнанных героев нашего времени решительно выделялся Пабло Пикассо — лидер бесспорный и блестящий. Родители Пабло были весьма обеспокоены тем, что он отставал по элементарным школьным предметам, особенно по арифметике. Даже зачатки чтения, письма и арифметики доставляли ему кучу неприятностей, и он норовил побыстрее сбежать в отцовскую мастерскую, чтобы учиться так, как ему нравилось. Пабло всегда ненавидел школу.

Однако когда Пабло едва исполнилось четырнадцать лет, он перескочил ряд начальных стадий рисунка, попробовал свою руку сразу на экзамене, который давал ему право поступить в более продвинутый класс. Если на экзаменационные работы отводились месяцы, он же заканчивал их ровно за один день и притом очень успешно. Знать все, не обучившись ничему, — одна из характерных черт большого художника, эти слова великого Мольера как нельзя лучше подходят для Пабло Пикассо.

Знаменитая фигура испанского живописца — сюрреалиста, виртуоза, фантазера, носителя оригинального таланта, одного из тех кто, по словам Мередита Этерингтона–Смитта, прославил XX век, стала личность Сальвадора Дали. Как утверждает автор автобиографии Дали — «он рос высокоодаренным ребенком, нуждающимся в постоянном умственном и визуальном стимулировании, без которого он не мог развиваться». Дали оставили в самом младшем классе на второй год. Его почерк был небрежным, с тысячами клякс и с буквами, которое характеризовало изумительное отсутствие единообразия. Когда Дали было лет двенадцать, он уже два года рисовал в своей мастерской–прачечной. По-прежнему Сальвадор оставался невнимательным на занятиях, посещая школу, кроме как на занятиях по рисованию. Стремление во что бы то ни стало стать самым лучшим, «явить гениальность, пусть даже в пороке» овладело Дали, когда он был еще мальчишкой. Когда комиссия, экзаменовала Дали по теории искусства и попросила ответить его на билет, тот ответил: «Нет. Учитывая, что ни один из профессоров в Школе изящных искусств не обладает должной компетентностью, дабы оценить меня, я отказываюсь отвечать». В 1926 году Сальвадора окончательно исключают из школы студенческой резиденции. В поисках своего собственного стиля еще молодой Дали, ему было тогда 24 года, все более склоняется к новому, неизвестному в искусстве и литературе течению — сюрреализму, представители которого считали, что «бессознательное и неразумное начало олицетворяет собой ту высшую истину, которая должна быть на земле». «Одержимый живописью и фанатично преданный искусству, Дали был изначально внутренне одинок и мучительно неловок в общении, что называется, не от мира сего. Сам себя Дали считал гениальнейшим из гениев и прожил жизнь по своему собственному сценарию, не подчиняясь обычаям и правилам прочих людей.

Следующей, выдающейся личностью, вошедшей в плеяду самоактуализировавшихся акмеологичных индивидуальностей, стал великий итальянский художник, скульптор и архитектор — Микеланджело Буонаротти. Микеланджело, по словам учителя школы, в которой он проучился около трех лет, больше рисовал в своей тетрадке, чем заучивал тексты из греческих и латинских манускриптов. Что же касается логики, то у него были собственные правила, которые учитель не мог опровергнуть, не смотря на свое красноречие. «У меня нет другой мечты, чем заниматься искусством!» — восклицал Микеланджело.

<http://www.bulletennauki.com>

Наряду с личностями, которые в основном ненавидели школьное обучение и получали образование отчасти самостоятельно надо остановиться и на тех, кто стал акмеологичной личностью, имея за плечами хорошую школу и оставшиеся приятные воспоминания о ней. Этим человеком является Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек очень с интересной судьбой, отец советской водородной бомбы, первый русский лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник. А. Д. Сахаров до седьмого класса получил домашнее образование. Родители не доверяли школьному образованию и стандартному советскому воспитанию. Домашняя свобода сформировала его внутренний мир вместе с индивидуальным образованием. Физикой и математикой с ним занимался отец, преподаватель физики и автор учебных и научно-популярных книг. Как он пишет в воспоминаниях «Мне безмерно повезло иметь такого учителя, как мой отец». А. Д. Сахаров с отличием окончил МГУ. Однако домашнее обучение, по мнению самого Андрея Сахарова, усилило его неконтактность, от которой он страдал потом и в школе, и в университете, да и вообще всю жизнь.

Многие психологи считают, что выявить способности можно только в процессе выполнения деятельности. Известно, что успехи в любой деятельности зависят от многих социальных факторов (силы мотива, условий деятельности, мастерства обучающихся и т. п.), а не только от способностей, поэтому, столь часты ошибки педагогов в определении таланта у своих учащихся. Например, Эдисон, как неспособный, был взят родителями из школы. Однажды юный Томас вернулся домой из школы и передал маме письмо от учителя. Мама зачитала письмо вслух, со слезами на глазах: «Ваш сын — гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами». Через много лет после смерти матери (Эдисон к тому времени уже был одним из величайших изобретателей века) он пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо. Он открыл и его прочитал: «Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Эдисон прорыдал над этим письмом несколько часов. Потом записал в свой дневник: «Томас Элва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего времени».

Ч. Дарвин с той же формулировкой исключен из Эдинбургского университета. Страдали школьной успеваемостью по физике и математике И. Ньютон, по химии Д. И. Менделеев и по математике Лобачевской. Никак нельзя было предсказать, что они будут великими учеными, в этих областях знаний. Н. В. Гоголя преподаватели начальной школы считали неспособным к изучению русского языка. Преподаватели Академии художеств оценили работы юного В. И. Сурикова, будущего великого художника, пытавшегося поступить в Академию, следующим образом: «За такие рисунки вам даже мимо Академии надо запретить ходить!». А. П. Чехов никогда не получал за школьные сочинения больше тройки. Щедрин, написав сочинение за дочь, получил «двойку» с припиской: «Не знаете русского языка». А. Шаляпина не приняли в консерваторию. Этот список можно продолжить: знаменитый биолог Линней, физики Франклин и П. Кюри, изобретатели Уатт и Морзе, философ Спенсер, Герцен и Белинский, Вальтер Скотт, Байрон, Эдгар По — считались в школе самыми неспособными учениками. Шаляпина не взяли в хористы, но зато в их число попал Горький.

Факты биографии Льва Николаевича Гумилева, гениального русского историка, географа и мыслителя, говорят о том, что у него к школе довольно быстро сложилось крайне отрицательное отношение, потому, что, как вспоминает он, «меня заставляли учить совсем не то, к чему я был способен, а вещи, которые мне никогда в жизни позже не пригодились». В дальнейшем, как пишет исследователь биографии Гумилева Сергей Беляков: «Искреннее

<http://www.bulletennauki.com>

служению науке всегда соединялось у Л. Н. Гумилева с тщеславием. Он любил тщеславие и славу» — констатировал он.

Следующей личностью наделенной выдающейся пассионарностью, является Наполеон Бонапарт. Первый учитель Бонапарта аббат Рекко дал характеристику как не особо прилежного и успевающего ученика. Когда же он получил аттестат, его мать говорила, «что он с большим волнением принес его мне; показав бумагу он положил ее на стул и сел на него с гордым видом триумфатора».

Весьма интересна история разумения грамоте от бога, а не от людей говорится о великом подвижнике Русской земли, вдохновителе Куликовской победы 1380 года святом Преподобном Сергие Радонежском.

Учитель с большим старанием учил Варфоломея (имя Сергия до крещения), но отрок не слушал его и не мог научиться, не похож он был на товарищей, учащихся с ним. За это часто бранили его родители, учитель же еще строже наказывал, а товарищи укоряли.

Однажды Варфоломей в поисках лошадей в поле увидел некоего чернориза, старца святого, удивительного и неизвестного, благообразного и подобного ангелу и прилежно со слезами молящегося под дубом. Отрок же увидев его, сначала смиренно поклонился ему, затем приблизился и встал около него, ожидая, когда тот кончит молитву. И когда кончил молиться старец и посмотрел на отрока, увидел он духовным взором, что будет отрок сосудом, избранным святого духа.

Он обратился к Варфоломею, подозвал его к себе, и благословил его, и поцеловал его во имя Христа, и спросил его: «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок же сказал: «Душа моя желает более всего знать грамоту, для чего я отдан был учиться. Ныне скорбит душа моя, так как учусь я грамоте, но не могу ее одолеть. Ты же, святой отче, помолись за меня богу, чтобы смог я научиться грамоте». Старец же подняв руки и очи к небу, и вздохнув перед богом, помолился прилежно, и после молитвы сказал: «Аминь».

И случилось нечто удивительное: отрок, получив благословение от старца, начал читать и петь псалмы очень хорошо и стройно; и с того часа он хорошо знал грамоту.

Если бегло взглянуть на перечень имен в биографических справочниках, то легко можно убедиться, что лишь немногие женщины попали в разряд выдающихся деятелей. В исследованиях Г. Эллиса в группу из 1030 одаренных людей Британии входило только 55 женщин. К. Каствл выделил 868 выдающихся женщин из 42 стран, живших с VII до XX в. Из них только 38% получили известность благодаря интеллектуальным занятиям в литературе. В более позднее время в справочник американских ученых были включены 50 женщин из 2607 ученых, заслуживших известность между 1903 и 1943 г. г.

В списке состоящего из 21 академика Академии Наук СССР в 60–70х годах 20 века нет ни одной женщины.

В соционике псевдонимы шестнадцати психотипов представлены известными литературными героями лицами только мужского пола.

Проведенное исследование причастности женщин к науке и искусству, автором статьи были взяты сто великих ученых и сто знаменитых художников мира, из которых только две оказались женщинами — это Софья Васильевна Ковалевская — ученый–математик и Мария Кюри–Складовска — ученый–физик. Среди художников женщин зафиксировано больше, чем в науке: француженки Виже–Лебрен Элизабет, Коло Мари Анн, Клодель Камилла Розалии, итальянка Карьера Розальба, немка Кауфман Ангелика, русские художницы Башкирцева Мария Константиновна, Серебрякова Зинаида Евгеньевна.

<http://www.bulletennauki.com>

К. Хорни объясняет это тем, что мужчина, имея ограниченную причастность к сотворению новой жизни (неспособность мужчин вынашивать и рожать детей), сублимируют свою энергию, создавая что-то новое в различных сферах общественной жизни.

Если мы изучим жизнь всемирно известных личностей, художников, ученых, бизнесменов, музыкантов и писателей, которые сделали значительный вклад в прогресс, мы обнаружим, что их жизнь была полна ошибок. Но они учились на своих ошибках, затем снова ошибались и учились на них снова. Никто еще не доказал, что существует прямая связь между формальным образованием и успехом, как раз наоборот.

Умственная одаренность, талант к наукам может оказаться и у тех, у кого в школьные годы, казалось бы, не было оснований это предполагать. Согласно данным знаменитого психолога Н. С. Лейтеса, во-первых, зачастую признаки одаренности просто не удается разглядеть: педагоги и психологи еще многого не знают и не умеют. Во-вторых, дремлющие силы могут быть разбужены, они могут, как бы вспыхнуть и разгореться при удачном индивидуальном подходе, при более благоприятных обстоятельствах. В-третьих, одаренность нередко обнаруживается на более поздних возрастных этапах, что может быть генетически обусловлено. В-четвертых, разнообразие профессий столь велико, что никем не замечаемое и не ценимое своеобразие возможностей ребенка может в дальнейшем, в условиях определенной деятельности, оказаться социально обособленно ценным, подняться в ранг одаренности. В-пятых, развитие способностей, творческие проявления в огромной степени зависят от формирующихся с годами черт характера, всего склада личности; возможные достижения зависят также от напряжения компенсаторных механизмов и т. д.

Исследуя автобиографические данные многих известных лиц, задаешься вопросом, а что же является двигателем проявления таких незаурядных способностей? Где и в чем кроется этому причина? Известно, что каждый человек — это целый мир, который с ним рождается и с ним умирает. И как писал Гете, «под каждой могильной плитой лежит всемирная история». Отвечая на заданный вопрос, хочется указать на честолюбие и тщеславие, которые детерминированы чрезмерным желанием славы «Чем бы человек ни обладал на земле, — писал Паскаль, — прекрасным здоровьем и любыми благами жизни, он все-таки не доволен, если не пользуется почетом у людей. Он настолько уважает разум человека, что чувствует себя неудовлетворенным, если не занимает выгодного места в умах людей».

Молодой Лев Николаевич Толстой в своих дневниках открыто признавал — самолюбие, честолюбие побуждают его к деятельности: «Приятнее всего было мне прочесть отзывы журналов о «Записках маркера», отзывы самые лестные. Радостно и полезно тем, что, поджигая к самолюбию, побуждает к деятельности». В своей книге «Этногенез и биосфера земли» Лев Николаевич Гумилев акцентирует внимание на таких пассионарных качествах как честолюбие, тщеславие, гордость, зависть.

Психологи, изучающие творческую деятельность, в частности научную, как пишет Виктор Пеккелис в своей книге «Твои возможности человек», считают честолюбие одним из важнейших ее стимулов, ибо честолюбие энергично по своей природе и является мотиватором акмеологизации личности [7].

Для того, чтобы проверить взаимосвязи честолюбия и тщеславия с характерным проявлением акмеологизации личности мы сформулировали предположение о наличии таких связей, что послужило целью нашего исследования, которое направлено на получение искомых результатов.

К исследованию были привлечены студенты вуза в возрасте 18–20 лет, в количестве сто человек.

<http://www.bulletennauki.com>

Для получения данных были задействованы опросники Е. П. Ильина по определению уровня тщеславия и честолюбия, методика по определению психотипа личности Майерс–Бриггс, опросник самоактуализации личности Н. Ф. Калиной.

В результате корреляционного анализа были выявлены положительные связи между честолюбием и рациональностью испытуемых. Это позволило утверждать, что честолюбию и тщеславию в большей степени свойственно рациональное поведение и наоборот. Честолюбие положительно прокоррелировало с верой в могущество человеческих возможностей. У 25,9% респондентов честолюбие выражено сильно, у 48,1% — среднее с тенденцией к «сильно», у 18,6% — честолюбие выражено средне с тенденцией «слабо» и у 3,7% — слабо. 7,4% имеют высокий уровень тщеславия, у 59,3 — средний, у 33,3% — низкий.

Можно сделать вывод о том, что рационалы, планируя свою работу и воплощая задуманное в жизнь, в большей степени обладают честолюбием и тщеславием по сравнению с иррационалами. Люди рационального типа очень нуждаются в том, чтобы их замечали и оценивали по достоинству. Они крайне чувствительны к равнодушию и критическим замечаниям в свой адрес. В результате можно констатировать, что у акмеологизированных личностей явно доминирует честолюбие и тщеславие в их поведении, что может являться причиной их успеха в своих сферах трудовой и творческой деятельности.

Список литературы:

1. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис–пресс, 2007. 576 с.
2. Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы М.: ООО Изд–во «АСТ», 2004. 575 с.
3. Демин В. Н. Тайны биосферы и ноосферы. М.: Вече, 2001. 464 с.
4. Карл Густав Юнг: дух и жизнь: сборник. М.: Практика, 1996. 560 с.
5. Кора Ландау–Дробанцева. Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания. М.: Захаров, 2003. 494 с.
6. Маслоу А. Х. По направлению к психологии бытия. М.: ЭКСМО–Пресс, 2002. 272 с.
7. Пекелис В. Д. Твои возможности человек! М.: Знание, 1984. 272 с.

References:

1. Vernadskii V. I. Biosfera i noosfera. M.: Airis–press, 2007. 576 p.
2. Gumilev L. N. Etnosfera: istoriya lyudei i istoriya prirody M.: ООО Izd–vo “AST”, 2004. 575 p.
3. Demin V. N. Tainy biosfery i noosfery. M.: Veche, 2001. 464 p.
4. Karl Gustav Yung: dukh i zhizn’: sbornik. M.: Praktika, 1996. 560 p.
5. Kora Landau–Drobantseva. Akademik Landau. Kak my zhili. Vospominaniya. M.: Zakharov, 2003. 494 p.
6. Maslou A. Kh. Po napravleniyu k psikhologii bytiya. M.: EKSMO–Press, 2002. 272 p.
7. Pekelis V. D. Tvoi vozmozhnosti chelovek! M.: Znanie, 1984. 272 p.

*Работа поступила в редакцию
09.03.2016 г.*

*Принята к публикации
14.03.2016 г.*